

Sel. Ninguna Invertir Borrar

Área: 704 m²

Subir ficheros GML Parcela Gml Edificio

Formulario for uploading files with fields for 'Nombre de fichero' and 'Arrastre', and a green 'Agregar ficheros' button.

BUSCADOR DE INMUEBLES Y VISOR

Permite el acceso a toda la información catastral y a

Geoportal

DIFUSIÓN DE DATOS

VALIDACIONES GRÁFICAS

ACUERDOS, ANUNCIOS Y

Un cliente nos indica que pretende segregar una parcela de la catastral 14073A01200021 y nos pregunta cual es la superficie máxima que podría tener esa parcela segregada.

Para darle respuesta a lo que se nos plantea, primero deberemos estudiar la geometría de la parcela catastral y analizar posibles conflictos con espacios naturales, fincas colindantes inscritas en el registro con sus bases gráficas...

Lo primero que deberemos hacer es acceder a la Sede Electrónica de Catastro (SEC) y con la referencia catastral que se nos ha indicado localizar la parcela, para después descargarla en formato vectorial (DXF y GML).

El DXF tiene mayor precisión en las Coordenadas, llegando hasta la tercera cifra decimal, mientras que el GML llega hasta la segunda cifra decimal.

Recomiendo descargar los dos. El DXF lo utilizaremos para trabajar en AutoCAD y el GML nos resultará útil para empezar con las comprobaciones accediendo al GEOPORTAL de los Registradores.

Para verificar posibles conflictos de la geometría con parcelas inscritas con sus bases gráficas en el Registro de la Propiedad, con espacios naturales o cualquier otro tipo de problema administrativo debemos acceder al GEOPORTAL de los Registradores de la Propiedad:

<https://geoportal.registradores.org>

Cargamos la parcela empleando el GML descargado de la web de Catastro y realizamos un ANÁLISIS CARTOGRÁFICO.

Se puede generar un PDF con la totalidad de los elementos analizados y comprobar que el único conflicto relevante es con PATRIMONIO NATURAL DE ANDALUCÍA. MONTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA

Si en las limitaciones detectadas seleccionamos “Patrimonio Natural de Andalucía. Montes Públicos de Andalucía” y descargamos el PDF se nos mostrará el solape entre ambos elementos:

Además, al final del PDF se indicará la fuente desde la que se ha accedido a la información, en este caso, un servidor WFS:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_Patrimonio_Natural?

Para acceder a la información vectorial, tenemos varias posibilidades:

- **Mediante un software SIG, como QGIS.**

- **Empleando las herramientas de AutoCAD Civil 3D.**

Una vez descargadas las geometrías, se cargan en AutoCAD y se analizan los solapes entre ambas, se calcula la superficie restante de la parcela catastral y se calcula la superficie máxima que se puede separar de la matriz para que se pueda considerar como una **SEGREGACIÓN.**

ATENCIÓN:

- **Se considera **SEGREGACIÓN** si el total de superficie de una o varias parcelas que se pretenden sustraer de la matriz suponen menos del 20% de la superficie total.**
- **Si la superficie sustraída es igual o superior al 20% se considera **DIVISIÓN**.**

Esa distinción entre **SEGREGACIÓN** y **DIVISIÓN** es **importante** si tenemos en cuenta que el **IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS** grava, a día de hoy, al 1,2 % la modificación de la finca, pero en la **SEGREGACIÓN** el impuesto recae nada más que **sobre la finca segregada**, mientras que en la **DIVISIÓN** el impuesto se aplica **sobre toda la finca**.

ATENCIÓN:

- El trámite que exigía la licencia de segregación o declaración de su innecesariedad ha quedado anulado en aplicación de los apartados quinto y sexto de la disposición final primera del Decreto-ley 3/2019 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es verdad que después la anula la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), pero ya no se hace mención de esa figura en la misma, ni tampoco en el Reglamento que la desarrolla.
- Puesto que son licencias que dependen del municipio correspondiente a aquel en el que se encuentra la parcela a dividir o segregar, es el ayuntamiento el que establece en sus normas subsidiarias o en el PGOU los requisitos para realizarla y tramitarla.
- Normalmente los ayuntamientos únicamente contemplan modelos de solicitud para licencia de segregación, ya que no diferencian entre segregación y división catastral.
- La superficie de cada una de las fincas resultantes debe ser igual o superior a la superficie mínima de cultivo, pero los ayuntamientos no siempre otorgan licencia una vez cumplida la unidad mínima de cultivo de las resultantes, ya que miran también la legalidad de las construcciones existentes, distancias de las mismas a nuevos linderos, nuevos caminos, existencias de núcleos de población cercanos, etc., que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos.
- Son importantes aquí los artículos 22 y 24 del Decreto 550/2022, que es el Reglamento que regula la Lista. En los proyectos técnicos de segregación/división ya piden que no se vulneran esos artículos.

La parcela catastral 14073A01200021 tiene una superficie de 399227 m², pero tiene ocupados 7719 m² por el Monte Público, por lo que le quedan 391508 m².

Si pretendemos solucionarlo todo en una operación (subsanción de errores debido a la superposición con Monte Público y segregación), en el 20% debemos sumar la superficie descontada por la superposición y la superficie que se pretende segregar:
 $399227 \times 20\% = 79845.5 - 7719 = 72126.4$, redondeando = 72126 m²

Si primero se resuelve la subsanción de errores, el resultado sería:

$391508 \times 20\% = 78301.6$, redondeando = 78302 m²

Esperar a resolver la subsanación de errores supone retrasar toda la operación y nuestro cliente necesita realizarla lo más rápido posible, por lo que se opta por la solución simultánea de la subsanación y la segregación y , para dejar margen se decide segregar una parcela de 72000 m².

También se verifica en la documentación oficial que la unidad mínima de cultivo en la provincia de Córdoba, donde se encuentra la parcela, oscila entre 2.5 y 3.5 ha en seco, dependiendo del grupo y de 0.25 ha en regadío.

Dado que la superficie de la parcela que se pretende segregar es de 7.2 ha (72000 m²) el requisito de la superficie mínima de cultivo se supera sin problemas.

Se marca como línea de referencia para resolver la segregación la linde noreste de la finca, quedando el siguiente resultado:

Una vez obtenidas las nuevas geometrías, se procede a generar los GML

Ya generados los GML, antes de iniciar el proceso de validación en la WEB de Catastro, es conveniente verificar si los ficheros generados carecen de errores. Para ello, accedemos al visor de GML del Colegio Oficial de Registradores de Madrid:

<https://www.registradoresdemadrid.org/visor-coordenadas-gml>

Y cargamos los GML que hemos generado. Si se nos ha pasado algo Simple, como el sentido del trazado o vértices repetidos, el visor lo detectará y lo arreglará. Si ese es el caso, de pueden descargar los GML reparados desde el mismo visor.

Una vez que se ha verificado que los GML no presentan ningún problema en su geometría, se accede a la SEC y se procede a la validación:

El sistema de validación detecta dos tipos de operaciones posibles en función de los dibujos cargados, una es **SEGREGACIÓN** y la otra es **SUBSANACIÓN**. Elegimos **SEGREGACIÓN** y generamos el IVG.

The screenshot displays a map interface with a parcel highlighted in light green. The parcel is labeled with the number '1' and the identification code '14073A01200021'. The word 'SEGREGADA' is written in yellow on the parcel, and 'MP' is written in yellow at the bottom right corner. A panel titled 'RESULTADO DE LA VALIDACIÓN' is overlaid on the right side of the map. The panel shows a green checkmark and the text 'Validación positiva'. Below this, there are two sections: 'PRESENTADAS' and 'AFECTADAS'. The 'PRESENTADAS' section lists three items: '1 - MP - Superficie: 7719 m2', '2 - SEGREGADA - Superficie: 72000 m2', and '3 - 14073A01200021 RC - Superficie: 319508 m2'. The 'AFECTADAS' section lists one item: '1 - 14073A01200021 - Superficie: 399226 m2'. There are sliders for 'PRESENTADAS' and 'AFECTADAS' both set to 50. Below the sliders is a button 'Añadir o retirar GML', a dropdown menu for 'Tipo de operación:' set to 'Segregación', and two buttons: 'IVG Autenticado' and 'IVG sin autenticado'.

ACLARACIONES

Lo que se muestra en este documento no pretende ser un manual de lo que se debe hacer, únicamente se utilizan una serie de supuestos para mostrar como se utilizan las herramientas disponibles en TAO para la obtención de información cartográfica y la generación de ficheros en diversos formatos, desde un punto de vista puramente técnico.

4.0

BUSCADOR DE ENTREGABLES Y VISUALIZACIÓN

Permite el acceso a toda la información catastral y a

Geoportal

DIFUSIÓN DE DATOS

VALIDACIONES GRÁFICAS

ACUERDOS, ANUNCIOS Y

VA